

PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTAKELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS
HAMAMELIDAE & CARYOPHYLLIDAE

OLEH
Nur Emil
NIM. 180101110556

DOSEN PENGAMPU :
Agustins Ambar Pertiwi, M.Pd.

ASISTEN DOSEN :
Nur Putri Lestari Sa'diyah
Muhammad Fahrujani Ansyar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
JANUARI 2020

PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTAKELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS
HAMAMELIDAE & CARYOPHYLLIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri dan morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan termasuk dalam Anak Kelas Hamamelidae & Caryophyllidae

Hari/Tanggal: Rabu, 12 Januari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

I. ALAT DAN BAHAN

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah:

1. Alat :

- a. Baki/nampan
- b. Lup
- c. Pisau silet/cutter
- d. Alat Tulis

2. Bahan :

- a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)
- b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)
- c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)
- d. Bayam (*Amaranthus spinosus*)
- e. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

II. CARA KERJA

1. menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisutasnya; annual, biennial, pirenial.

- c. Susunan akar; tunggang, dan serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap dan tidak lengkap), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau bunga majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

III. TEORI DASAR

Menurut (Sudarsono, 2005) Magnoliophyta atau angiospermae merupakan kelompok tumbuhan yang alat perkembangbiakan generatifnya berupa bunga. Pada umumnya bunga mempunyai perhiasan yang terdiri atas kelopak (Calyx) dan mahkota (Corolla). Alat reproduksi jantan dihasilkan dalam stamen yang berjumlah satu atau banyak sedangkan alat reproduksi betina berupa putik (pistilum). putik ada yang

hanya tersusun dari satu daun buah (karpel) tetapi ada juga yang terbentuk dari karpel. Ovarium mungkin hanya terbentuk dari satu karpel atau beberapa karpel yang bersatu. biji terdapat di dalam ovarium. Divisio magnoliophyta terdiri atas dua kelas yaitu magnoliopsida (dicotyledonae) dan liliopsida (monokotyledonae). Magnoliopsida mempunyai 64 ordo, 318 familia, dan kurang lebih 165.000 species sedangkan liliopsida mempunyai 19 ordo, 65 familia, kurang lebih 50.000 species.

Kelas magnoliopsida (dicotyledonae) terdiri atas tumbuhan berkayu dan herba adanya kambium membuat anggota – anggota kelas magnoliopsida mengalami mengalami pertumbuhan sekunder pada batang dan akarnya. Pembuluh yang teratur dan tersusun melingkar . daun dengan venasi menjala berbentuk penninervis, daun pada umumnya mempunyai tangkai dan helain daun yang melebar . bunga pada umumnya kelipatan 5 atau 4, dan jarang kelipatannya 3. embrio biji mempunyai 2 kotiledon, jarang hanya 1 ,3 dan 4 kotiledon Kelas magnoliopsida terdiri atas 6 sub kelas, yaitu : Magnoliidae, Hamamelidae, Caryophyllidae, Rosidae , Asterales.

Classis Magnoliopsida terdiri atas enam subclassis terpilih. Adapun yang dibahas dalam praktikum ini hanya 2 dari keenam subclassis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Subclassis Caryophyllidae

Menurut (Asep, 2013) Subclassis Caryophyllidae memiliki ciri-ciri diantaranya adalah sebagian besar herba beberapa suku tumbuhan sukulen dan halofit. Muncul 70 juta tahun yang lalu. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan beragam. Anggota yang primitif hanya mempunyai 1 lingkaran perhiasan bunga dari sini berkembang menjadi berbagai perhiasan bunga yang termodifikasi menjadi sepal dan petal yang jelas. Stamen masak dalam urutan sentrifugal dan polen yang trinukleat. Ovul bitegmik dan "crassinucellate", kampilotropus atau amfitropus; embrio yang masak sering diliputi

perisperm. Subclassis ini memiliki 3 ordo, 14 famili, dan 14.000 species.

Adapun Famili yang dibahas ada 4, (Kimball. 1987) yaitu :

a. Portulacaceae

Habitus umumnya semak sampai herba, umur semusim. Batang bulat, beruas, atau tidak beruas warna hijau atau merah kecoklatan. Daun tunggal, bulat telur, ujung dan pangkal tumpul, tepi rata, berdaging, duduk daun tersebar, panjang 1-3 cm, lebar 1-2 cm, warnanya hijau. Bunga umunya majemuk, terletak di ujung cabang, bunganya kecil, kelopak hijau, dan umunya bertaju dan bersayap, mahkota bentuk jantung, kepala putik tiga sampai dengan lima, warnanya bunga putih, kuning, merah muda. Menhhasilkan buah tunggal, berbentuk kotak, berbiji banyak, dan berwarna hijau. Biji umunya: Bulat, kecil, mengkilat, hitam. Akar, Tunggang, dengan warna putih kotor . Contohnya adalah *Talinum paniculatum* (Ginseng).

b. Cactaceae

Habitus berupa herba, dengan pola percabangan simpodial, dan umur tumbuhan 2 tahun. Batang sukulen, Daunnya merupakan daun tunggal, dengan pola duduk daun berkarang, namun belum memiliki pola pertulangan daun, daunnya tereduksi menjadi bentuk duri. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan biseksual, dimana alat perkembang biakan jantan dan betinanya terdapat dalam satu pohon. Bunganya merupakan bunga tunggal, dan termasuk bunga perigonium (tidak bisa dibedakan kalix corola), dan simetri bunga actinomorph. Stamennya lepes-lepas, dan stigma bercabang 5. Kedudukan Ovariumnya inferum, dengan tipe plasenta parietalis, dan menghasilkan buah tunggal. Tumbuhan dalam famili ini biasanya dimanfaatkan sebagai tanaman hias. daun termodifikasi menjadi duri, memiliki bunga tunggal. Contohnya: *Opuntia vulgaris* (Kaktus).

c. Amaranthaceae

Menurut (Tjitrosoepomo, 2010) Famili Amaranthaceae memiliki ciri-ciri berupa terna berumur pendek atau tumbuhan berbatang kayu, dengan daun-daun yang kadang-kadang bersifat sukulen, duduknya berhadapan atau tersebar tanpa daun penumpu. Susunan bunga menyerupai bunga Chenopodiaceae. Bunga terdapat dalam ketiak-ketiak daun atau tersusun dalam bunga majemuk yang bersifat seperti dikasium yang selanjutnya tersusun lagi dalam rangkaian-rangkaian yang menyerupai bulir, seringkali berwarna kehijau-hijauan.

d. Nyctaginaceae

Familia ini adalah herba atau tumbuhan berkayu, daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal tanpa lekuk. Bunga berdiri sendiri atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkelamin 1 atau 2, pada pangkalnya terdapat daun pelindung hijau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu hijau atau berwarna. Benang sari 1-10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala sari beruang 2, bakal buah menumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1. Buah diselubungi oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras), bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah. Ciri khas famili ini adalah memiliki braktea yang berwarna dan persisten, dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Contohnya adalah *Mirabilis jalapa* (Bunga Pukul Empat).

2. Subclassis Hammamelidae

Subclassis ini terdiri atas 11 ordo, 24 famili dan 3400 species, diantaranya :

a. Moraceae

Famili Moraceae termasuk pada ordo Urticales. Famili ini memiliki ciri, stipula besar, bunga bebentuk bongkol, cawan, piala. Selain itu, biasanya tumbuhan ini memiliki getah, contoh

spesiesnya adalah *Ficus benjamina* (beringin), *Ficus elastica*, *Artocarpus altilitis* dan *Artocarpus heterophyllus*. Tumbuhan anggota famili ini biasanya dimanfaatkan sebagai tumbuhan peneduh dan sebagai makanan (*Morus alba*).

b. Casuarinaceae

Famili Casuarinaceae merupakan anggota ordo Casuarinales. Ciri-ciri famili ini adalah daun termodifikasi seperti sisik, daunnya tersusun secara berkarang, bunga uniseksual, dan memiliki biji yang bersayap. Contoh tumbuhannya adalah *Casuarina equisetifolia* (cemara laut).

IV. Gambar Hasil Pengamatan

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Aidaa, 2017)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Moria, 2016)

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Permukaan daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Permukaan daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Aidaa, 2017)

d. Strobilus jantan dan betina

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Strobilus jantan

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Strobilus jantan

(Sumber: Aidaa, 2017)

2. Bogenvil (*Bougainvillea apectabilis* Willd.)

a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Laila, 2011)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Laila, 2011)

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Helai daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun
- e. Tulang daun

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Helai daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun
- e. Tulang daun

(Sumber: Laila, 2011)

d. Bunga

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Daun pemikat
- c. Mahkota

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Daun pemikat
- c. Mahkota

(Sumber: Laila, 2011)

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

(Sumber: Dok Pribadi, 2020)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Tepi batang
- c. Ujung batang

(Sumber: : Zidniya, 2016)

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Ujung daun

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Ujung daun

(Sumber: : Zidniya, 2016)

d. Bunga

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Kelopak
- b. mahkota

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Kelopak
- b. mahkota

(Sumber: : Zidniya, 2016)

e. Buah

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Daging buah
- b. Biji

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Daging buah
- b. Biji

(Sumber: Zidniya, 2016)

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Rini, 2012)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Moria, 2016)

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Tepi daun
- e. Ujung daun

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Tepi daun
- e. Ujung daun

(Sumber: Rini, 2012)

d. Bunga

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal
- b. Bulir
- c. Ujung bunga

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal
- b. Bulir
- c. Ujung bunga

(Sumber: Rini, 2012)

5. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Dok Pribadi, 2020)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Dok Pribadi, 2020)

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Tepi daun
- e. Ujung daun

Gamabr literatur

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Tepi daun
- e. Ujung daun

(Sumber: Dok Pribadi, 2020)

d. Bunga

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak
- c. Mahkota
- d. Benang sari
- e. Putik

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak
- c. Mahkota
- d. Benang sari
- e. Biji

(Sumber: Moria, 2016)

e. Biji

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan biji

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Permukaan biji

(Sumber: Zidniya, 2016)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Cemara laut	Bougenvil	Kaktus	Bayam	Pukul empat
1.	Habitus	Pohon	Perdu	Herba	Herba	Herba
2.	Periodesitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Pipih klododial	Bulat	Bulat
	Permukaan Batang	Kasar dan Beralur	Kasar	Licin	Licin	berbulu
	Alat-alat lain	-	-	Duri	Duri	-
5.	Sifat daun	Majemuk	Tunggal	Tunggal	Tunggal	Tunggal
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Modifikasi Batang	Berseling	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap
	Bentuk daun	Jarum	Jantung	Seperti duri	Jorong	Segitiga
	Pangkal daun	Meruncing	Tumpul	Roset batang	Tumpul	Rata
	Ujung daun	Tumpul	Meruncing	Meruncing	Terbelah	Meruncing
	Tepi daun	Meringgit	Rata	Rata	Rata	Rata
	Urut daun	Sejajar	Menyirip	Menyirip	Melengkung	Mencapai Tepi daun
	Tekstur daun	Kasar	Licin kertas	Seperti Berdaging	Tipis seperti Kertas	Seperti kertas

	Warna daun	Hijau	Hijau muda	Hijau	Hijau	Hijau tua
6.	Sifat bunga	Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Lengkap
	Bagian bunga	-	Daun pemikat	-	-	-
	Tipe strobilus	-	-	-	-	-
7.	Sifat buah	-	-	Sejati Tunggal	-	-

V. ANALISIS

1.

Klasifikasi	:	
Kingdom	:	Plantae
Divisio	:	Magnoliophyta
Classis	:	Magnoliopsida
Sub Classis	:	Hamamelidae
Ordo	:	Casuarinales
Familia	:	Casuarinaceae
Genus	:	<i>Casuarina</i>
Species	:	<i>Casuarina</i> <i>equisetifolia</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa cemara laut atau *Casuarina equisetifolia* L merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan pohon, yaitu tumbuhan yang tinggi besar, batangnya berkayu dan bercabang yang tak seberapa besar, batang berkayu, bercabang-cabang dan dekat permukaan tanah atau dalam tanah. Cemara laut atau *Casuarina equisetifolia* memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun lamanya belum juga mati. Sifat akarnya tunggang, yaitu jika akar lembaga terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Yang mana akar pokok tersebut berasal dari akar lembaga yang disebut akar tunggang.

Cemara laut atau *Casuarina equisetifolia* memiliki beberapa sifat batang. Misalkan pada percabangannya bersifat monopodial karena batang pokok selalu tampak jelas. Arah tumbuhnya tegak ke atas dan memiliki bentuk batang yang bulat.

Serta juga memiliki permukaan batang yang kasar dan beralur. Cemara laut atau *Casuarina equisetifolia* juga mempunyai sifat-sifat daun. Misalkan pada tata letak daunnya tersebar. Bagian daunnya tidak lengkap karna tidak memiliki pelepah hanya tangkai dan helai daun. Bentuk daunnya jarum, pangkal daun meruncing, dan ujung daunnya tumpul, tepi daun meringgit, urat daun sejajar, tekstur daunnya kasar, dan warna daun pada cemara laut atau *Casuarina equisetifolia* ini yaitu hijau tua. Pada daun Cemara laut ini seperti memiliki ruas dan buku-buku.

Cemara laut atau *Casuarina equisetifolia* ini juga memiliki sifat bunga. Pada bagian bunganya ini tidak lengkap. Memiliki strobilus jantan dan strobilus betina.

Menurut (Torrey, 1982) cemara laut tumbuh alami di wilayah pesisir yang dinilai miskin unsur hara dan air. Untuk dapat tumbuh pada daerah tersebut spesies ini bersimbiosis dengan bakteri *Frankia* sehingga memiliki nodul akar yang dapat memfiksasi nitrogen secara langsung. Menurut (Karthikeyan et al, 2009) selain itu symbiosis ini meningkatkan unsur hara tanah sehingga dapat mendukung lingkungan yang lebih baik untuk pertumbuhan spesies lainnya. Struktur cemara laut (*C. equisetifolia*) membentuk kurva J terbalik meskipun tidak sempurna. Ini disebabkan oleh rendahnya kerapatan pada tingkat pertumbuhan tiang dibandingkan pohon yang dapat dipengaruhi oleh faktor fisiologis, bencana alam dan manusia. Spesies di kawasan ini disusun oleh 28 genus dari 24 famili tumbuhan. Cemara laut hanya mendominasi pada tingkat pertumbuhan pohon sedangkan tingkat pertumbuhan semai, pancang dan tiang di dominasi oleh nyamplung (*C. inophyllum*). Dengan demikian ada kecenderungan dominansi cemara laut dapat tergantikan spesies lain di habitatnya. Indeks keanekaragaman spesies dalam kawasan ini tergolong rendah sampai sedang dengan nilai indeks 1.4 sampai 1.9 yang tersebar hampir merata. Ini

dapat menunjukkan bahwa habitat cemara laut juga mendukung spesies lainnya untuk tumbuh.

Menurut (Moria, 2016) tanaman cemara (*Casuarina equisetifolia* L.) habitusnya adalah pohon kecil dengan tipe batang berupa batang kayu, bentuk batang bulat yang permukaan batangnya kasar. Arah tumbuh batang cemara adalah tegak lurus yang memiliki tipe percabangan monopodial. Pada pengamatan juga didapat bagian-bagian cemara yaitu, batang, ibu tangkai daun, dan daun. Pohon cemara memiliki daun yang amat tereduksi menjadi seperti selaput kecil. Tumbuhan ini termasuk tumbuhan menahun, yaitu tumbuhan yang dapat bertahan hidup selama bertahun-tahun, bahkan selama ratusan tahun. Warna daun tumbuhan ini yaitu hijau dan batangnya berwarna kehitaman.

Kunci Determinasi

1b-2b-3b-4b-6a-34b-37b-38b-39b-40b-Fam **36. Casuarinaceae.**

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.

.....**2**

2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)

.....**3**

3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas..**4**

4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**

6a. Dengan daun yang jelas.....**7**

34b. Ranting atau ruas batang bersegi atau bulat.....**37**

37b. Batang tidak succulent. Tumbuh-tumbuhan tidak bergetah.....38

38b. Batang tidak merupakan massa seperti benang yang tidak teratur.....39

39b. Pohon atau rumput-rumputan (herba) yang jelas bercabang. Bunga tidak tersusun dalam tongkol. Ranting bersegi.....40

40b. Bunga kecil tidak berarti, tersusun dalam bulir. Pohon.....36.

Casuarinaceae.

2. Bogenvil (*Bougainvillea apectabilis* Willd.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Sub Classis	: Caryophyllidae
Ordo	: Carryophyllales
Familia	: Nyctaginaceae
Genus	: <i>Bougainvillea</i>
Species	: <i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa bogenvil atau *Bougainvillea spectabilis* Willd merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan perdu, yaitu tumbuhan yang berkayu tumbuhan berkayu yang memiliki beberapa batang yang bercabang didekat akarnya. Bogenvil atau *Bougainvillea spectabilis* memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun lamanya belum juga mati. Sifat akarnya tunggang, yaitu jika akar lembaga terus menjadi akar

pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Yang mana akar pokok tersebut berasal dari akar lembaga yang disebut akar tunggang.

Bogenvil atau *Bougainvillea spectabilis* memiliki beberapa sifat batang. Misalkan pada percabangannya bersifat monopodial karena batang pokok selalu tampak jelas. Arah tumbuhnya tegak ke atas dan memiliki bentuk batang yang bulat. Serta juga memiliki permukaan batang yang kasar. Juga mempunyai alat lain yaitu duri. Bogenvil atau *Bougainvillea spectabilis* juga mempunyai sifat-sifat daun. Misalkan pada tata letak daunnya berseling. Bagian daunnya tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah hanya tangkai dan helai daun. Bentuk daunnya jantung, pangkal daun tumpul, dan ujung daunnya meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daunnya licin seperti kertas, dan warna daun pada bogenvil atau *Bougainvillea spectabilis* ini yaitu hijau muda.

Bogenvil atau *Bougainvillea spectabilis* ini juga memiliki sifat bunga. Pada bagian bunganya ini tidak lengkap. Dan bunga bogenvil atau *Bougainvillea spectabilis* ini mempunyai alat lain yang disebut dengan daun pemikat.

Menurut (Moria, 2016) bogenvil (*Bougainvillea spectabilis*) habitusnya adalah perdu dan tipe batangnya berupa batang berkayu yaitu batang yang biasanya keras dan kuat karena sebagian besar terdiri atas kayu. Bentuk batangnya adalah bulat dan permukaan batangnya kasar berduri, arah tumbuh batangnya tegak lurus dengan tanah dengan tipe percabangan simpodial. Tanaman bogenvil mempunyai daun yang tunggal, berhadapan, lonjong, ujung runcing, pangkal membulat, tepi rata, panjang 4-10 cm, lebar 2-6cm, pertulangan menyirip. Bunga bogenvil majemuk, bentuk malai, berkelompok tiga, di ketiak daun, bentuk seperti terompet, putih, memiliki daun pelindung tiga helai, merah keunguan. Berakar tunggang, putih kecoklatan. Warna bunga ini terdiri dari berbagai

macam warna, seperti jingga, merah menyala, merah jambu, merah pucat, kuning, ungu, putih, dan berbagai campuran warna.

Menurut (Laila, 2011) tanaman bougainville termasuk tanaman perdu tegak, tinggi tanaman kira-kira 2-4 meter. Sistem perakarannya adalah tunggang. Dengan akar-akar cabang yang melebar ke semua arah dengan kedalaman 40 cm – 80 cm. Akar yang terletak dekat permukaan tanah kadang tumbuh terus atau akar bakal tanaman bara. Bougainville merupakan perdu yang memanjat dan menggantung, tinggi 0,3 m – 10 m. batang memiliki cabang berkayu bulat, beruas, dan memiliki diameter 5 mm – 8 mm, berwarna coklat dan majemuk. Bunga bougainville termasuk bunga majemuk, payung 3 – 15 bunga. Bunga beranekaragam ada kuning, merah, merah jambu, ungu, putih dan sebagainya. Kelopak bunga berbentuk tabung 2 – 4 mm. taju bunga 5 -8, berbentuk paku, berambut halus. Pasangan daun yang sama dihubungkan dengan tonjolan yang melintang. Daun menyirip berdaun satu, helaian daun lebar bulat sampai memanjang, bertepi rata, bertulang menyirip atau bertulang tiga sampai lima. Bougainville memiliki buah buni yang masak hitam mengkilat, panjang 1 cm, bebiji dua atau karena kegagalan berbiji satu dan tidak memiliki lekukan.

Menurut (Hakim, R dan U. Hardi, 2012) perkembangan jenis tanaman hias di Indonesia pada umumnya memiliki prospek yang berkembang tiap tahunnya. Salah satunya perkembangan tanaman hias di Kota Samarinda, yang memiliki beragam tanaman hias mulai dari tanaman bougainville, tanaman kamboja, tanaman anggrek, tanaman peneduh, dan lain sebagainya. Keberadaan bunga Bougainville yang terdapat di tepi jalan digunakan sebagai tanaman lansekap jalan. Selain itu, tanaman bunga Bougainville memiliki kemungkinan yang dapat menurunkan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan kaki dan pengguna kendaraan roda dua bila melintasi jalan. Hal ini berpengaruh pada kualitas estetika lanskap

dalam memelihara lingkungan yang nyaman. Kualitas estetika lanskap merupakan salah satu faktor yang secara langsung dapat memberikan kepuasan kepada pengguna. Kualitas estetika lanskap walaupun sulit untuk dinyatakan secara objektif namun dapat diukur melalui reaksi dari respon manusia.

Kunci Determinasi

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150b-151b-152a-42. Nyctaginaiceae – 1- **Bouganviella**.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.
.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)
.....**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b. Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....**10**
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....**11**
- 11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke

- atas.....12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali13
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....14
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....15
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....109
- 109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....119
- 120b. Tanaman tanpa getah.....128
- 128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar...129
- 129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....135
- 135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....136
- 136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....139
- 139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang...140
- 140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....142
- 142b. Cabang tidak demikian.....143
- 143b. Sisik demikian tidak

- ada.....146
- 146a. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan) 147
- 147b. Tanaman berkayu.....150
- 150b. Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minyak.....151
- 151b. Daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling.....152
- 152a. Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna.....42. **Nyctaginaceae**

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

Klasifikasi :	
Kindom	: Plantae
Division	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Famillia	: Cartoaceae
Genus	: <i>Opuntia</i>
Spesies	: <i>Opuntia vulgaris</i> Mill.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa kaktus atau *Opuntia vulgaris* Mill merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau herba, yaitu tumbuhan yang lunak dan berair. Kaktus atau *Opuntia vulgaris* Mill memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang

dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun lamanya belum juga mati. Sifat akarnya serabut, yaitu jika akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama ukurannya atau semua keluar dari pangkal batang dan bukan berasal dari akar yang asli, dan memiliki berbentuk serabut.

Kaktus atau *Opuntia vulgaris* Mill memiliki beberapa sifat batang. Misalkan pada percabangannya bersifat monopodial karena batang pokok selalu tampak jelas. Arah tumbuhnya tegak ke atas dan memiliki bentuk pipih dan berkladodial. Serta juga memiliki permukaan batang yang licin. Kaktus atau *Opuntia vulgaris* Mill juga mempunyai sifat-sifat daun. Misalkan pada tata letak daunnya termodifikasi batang. Bagian daunnya tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah hanya tangkai dan helai daun. Bentuk daunnya duri, pangkal daun rodet batang, dan ujung daunnya meruncing, tepi daun rata, urat daun tidak ada, tekstur berdaging dan warna daun pada kaktus atau *Opuntia vulgaris* Mill ini yaitu hijau.

Kaktus atau *Opuntia vulgaris* Mill ini juga memiliki sifat bunga. Pada bagian bunganya ini tidak lengkap. Dan pada buah *Opuntia vulgaris* Mill ini bersifat buah sejati tunggal. Batang kaktus ini banyak mengandung air atau sukulen. Air disimpan di batang dalam bentuk lendir sehingga tidak mudah menguap.

Menurut (Moria, 2016) habitus tanaman kaktus (*Opuntia vulgaris*) adalah herba dan tipe batang kaktus berupa batang basah yang bentuk batangnya adalah pipih kladodia karena batangnya masih terus tumbuh dan mengadakan percabangan. Permukaan batangnya adalah licin tapi berduri karena terdapat duri-duri halus pada permukaan batangnya, arah tumbuhnya tegak lurus dengan tanah dan tipe percabangannya adalah simpodial karena batang pokoknya sukar ditentukan.

Kaktus memiliki akar yang panjang untuk mencari air dan memperlebar penyerapan air dalam tanah. Air yang diserap kaktus disimpan dalam ruang di batangnya. Kaktus juga memiliki daun yang berubah bentuk menjadi duri sehingga dapat mengurangi penguapan air lewat daun. Oleh sebab itu, kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Kaktus termasuk ke dalam golongan tanaman sukulen karena mampu menyimpan persediaan air di batangnya. Batang tanaman ini mampu menampung volume air yang besar dan memiliki bentuk yang bervariasi. Untuk dapat bertahan di daerah gurun yang gersang, kaktus memiliki metabolisme tertentu. Tumbuhan ini membuka stomatanya di malam hari ketika cuaca lebih dingin dibandingkan siang hari yang terik. Banyak spesies dari kaktus yang memiliki duri yang panjang serta tajam. Duri tersebut merupakan modifikasi dari daun dan dimanfaatkan sebagai proteksi terhadap herbivora. Dan sering digunakan sebagai tanaman.

Menurut (Aidaa, 2017) buah kaktus centong juga mengandung sejumlah besar vitamin B1, B6, vitamin A. Buah kaktus centong juga mengandung mineral, kalsium, magnesium, sodium dan potassium, phosphorus, iron, tanin, flavonoid, magnesium, dan. Buah kaktus centong dapat dikonsumsi dalam keadaan segar. Selain itu, buahnya juga dapat diolah menjadi sirup, sari buah, jeli, selai, dodol, dan dapat juga digunakan sebagai obat antidiabetes. Buah kaktus yang matang memiliki kandungan gizi yang tinggi, dalam 100 gram buah kaktus *Opuntia ficus indica*, terkandung vitamin C sebanyak 31,7 mg.

Kunci Determinasi

1b-2b-3b-4b-6a (golongan 3)- 34a- 35a **86. Cactaceae.**

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.

.....2

- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6a. Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas (golongan 3)**34**
- 34a. Cabang atau ruas batang tampak jelas pipih.....**35**
- 35a. Ruas dan batang tebal dan berdaging (*Succulent*), berbentuk bulatan pipih.....**86. Cactaceae**

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

Klasifikasi :	
Division :	Magnoliophyta
Classis :	Magnoliopsida
Sub classis :	Magnoliopsida
Ordo :	Caryophyllales
Famillia :	Amaranthaceae
Genus :	Amaranthus
Spesies :	<i>Amaranthus spinosus</i>

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa bayam atau *Amaranthus spinosus* merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan atau herba, yaitu tumbuhan yang lunak dan berair. Bayam atau *Amaranthus spinosus* memiliki periodisitas annual yaitu tumbuhan yang umurnya pendek, umurnya kurang dari satu

tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai umur setahun. Sifat akarnya tunggang, yaitu jika akar lembaga terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Yang mana akar pokok tersebut berasal dari akar lembaga yang disebut akar tunggang.

Bayam atau *Amaranthus spinosus* memiliki beberapa sifat batang. Misalkan pada percabangannya bersifat monopodial karena batang pokok selalu tampak jelas. Arah tumbuhnya tegak lurus dan memiliki bentuk batang yang bulat. Serta juga memiliki permukaan batang yang licin. Bayam atau *Amaranthus spinosus* juga mempunyai sifat-sifat daun. Misalkan pada tata letak daunnya berseling. Bagian daunnya tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah hanya tangkai dan helai daun. Bentuk daunnya seperti jorong, pangkal daun tumpul, dan ujung daunnya terbelah, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daunnya tipis dan agak kasar, dan warna daun pada bayam atau *Amaranthus spinosus* yaitu hijau tua.

Menurut (Ylaeyla, 2012) habitus *Amaranthus spinosus* L. Perawakan tanaman bayam ini bervariasi dari yang tumbuh merangkak sampai tegak. dapat tumbuh sepanjang tahun dan ditemukan pada ketinggian 5-2.000 m dpl, tumbuh di daerah panas dan dingin, tetapi tumbuh lebih subur di dataran rendah pada lahan terbuka yang udaranya agak panas. Herba setahun, tegak atau agak condong, tinggi 0,4-1 m, dan bercabang. Berbatang basah, bulat. Daun berselang-seling, tepi helai rata, daun tunggal dan pertulangan daunnya menyirip. Bunga majemuk bentuk bulir, muncul dari ketiak daun atau ujung batang. Kelopak bunganya berbentuk corong. Ujung bertaju, warna hijau. Biji bulat kecil warna hitam. Akarnya ketika masih segar berwarna kuning abu-abu.

Adapun habitat bayam duri merupakan tumbuhan liar yang diantara semak-semak, perkarangan rumah, ladang, tepi jalan atau

lahan kosong yang tidak terpelihara. Lebih menyukai lahan yang kering, seperti lahan padi gogo atau tumbuh bersama tanaman lain dilahan yang kering. Bayam duri tumbuh baik di tempat-tempat yang cukup sinar matahari dengan suhu udara antara 25 – 35 Celcius. Tanaman ini mudah tumbuh didataran rendah sampai ketinggian 50-100 cm. Bayam duri ini, mudah berkembang dengan bijinya yang kecil-kecil.

Menurut (Rini, 2012) akar tanaman bayam duri sama seperti akar tanaman bayam pada umumnya, yaitu memiliki sistem perakaran tunggang. Batang tanaman bayam duri ini kecil berbentuk bulat, lunak dan berair. Batang tumbuh tegak bisa mencapai satu meter dan percabangannya monopodial. Batangnya berwarna merah kecoklatan. Yang menjadi ciri khas pada tanaman ini adalah adanya duri yang terdapat pada pangkal batang tanaman ini. Memiliki daun tunggal. Berwarna kehijauan, bentuk bundar telur memanjang (ovalis). Panjang daun 1,5 cm sampai 6,0 cm. Lebar daun 0,5 sampai 3,2 cm. Ujung daun obtusus dan pangkal daun acutus. Tangkai daun berbentuk bulat dan permukaannya opacus. Panjang tangkai daun 0,5 sampai 9,0 cm. Bentuk tulang daun bayam duri penninervis dan tepi daunnya repandus. Bunga terdapat di axilaar batang. Merupakan bunga berkelamin tunggal, yang berwarna hijau. Setiap bunga memiliki 5 mahkota. panjangnya 1,5-2,5 mm. Kumpulan bunganya berbentuk bulir untuk bunga jantannya. Sedangkan bunga betina berbentuk bulat yang terdapat pada ketiak batang. Bunga ini termasuk bunga inflorescencia.

Kunci Determinasi

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-243b-244b-248b-249b-250b-266b-267a-268a-269b-270b.....**41. Amaranthaceae**

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.

-2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....11
- 11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali13
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....14
- 14b. Semua daun duduk berhadapan.....16
- 16a. Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).....239
- 239b. Tumbuh tumbuhan tanpa

getah.....	243
243b. Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....	244
244b. Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar.....	248
248b. Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....	249
249b. Daun tak mempunyai serabut demikian. Bunga berbentuk lain.....	250
250b. Rumput-rumputan. Setidak-tidaknya cabang nya tidak berkayu.....	266
266b. Bangsa tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian.....	267
267a. Bunga berjejal dalam karangan bunga yang menyerupai bogkol, pendek, terletak ujung atau di ketiak daun, duduk atau bertangkai.....	268
268a. Karangan bunga jelas bertangkai.....	269
269b. Daun tidak berbentuk ginjal. Setidak-tidaknya ujung batangnya tegak.....	270
270b. Bunga berbilangan 5. Daun mahkota berlepasan.....	41.

Amaranthaceae.

5. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	:Plantae
Divisi	:Magnoliophyta
Kelas	:Magnoliopsida
Ordo	:Caryophyllales
Famili	:Nyctaginaceae
Genus	:Mirabilis
Spesies	: <i>Mirabilis jalapa</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa bunga pukul empat atau *Mirabilis jalapa* L merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan herba, yaitu tumbuhan yang lunak dan berair. Bunga pukul empat atau *Mirabilis jalapa* L memiliki periodisitas annual yaitu tumbuhan yang umurnya pendek, umurnya kurang dari satu tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai umur setahun. Sifat akarnya tunggang, yaitu jika akar lembaga terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Yang mana akar pokok tersebut berasal dari akar lembaga yang disebut akar tunggang.

Bunga pukul empat atau *Mirabilis jalapa* L memiliki beberapa sifat batang. Misalkan pada percabangannya bersifat bersifat monopodial karena batang pokok selalu tampak jelas. Arah tumbuhnya tegak lurus dan memiliki bentuk batang yang bulat. Serta juga memiliki permukaan batang yang berbulu. Bunga pukul empat atau *Mirabilis jalapa* L juga mempunyai sifat-sifat daun. Misalkan pada tata letak daunnya berhadapan. Bagian daunnya tidak lengkap karna tidak memiliki pelepah hanya tangkai dan helai daun. Bentuk daunnya segitiga, pangkal daun rata, dan ujung daunnya meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur

daunnya seperti kertas, dan warna daun pada bunga pukul empat atau *Mirabilis jalapa* L ini yaitu hijau tua.

Bunga pukul empat atau *Mirabilis jalapa* L ini juga memiliki sifat bunga. Pada bagian bunganya ini tidak lengkap. Pada bunga pukul empat atau *Mirabilis jalapa* L ini memiliki biji yang mana saat muda berwarna hijau dan saat bijinya tua berwarna hitam keras dan teksturnya kasar beralur.

Menurut (Rubi, 2017) *Mirabilis jalapa* L. Adalah tanaman yang dapat tumbuh di mana saja. Tanaman ini banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias di pekarangan atau sebagai pagar pembatas rumah. Bunga pukul empat disebut pula bunga sore, disebut demikian karena bunganya mekar saat sore hari dan dapat bertahan hanya sekitar beberapa jam saja. Daun *Mirabilis jalapa* L. Termasuk daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki helaian daun, dan tangkai daunnya saja. Tepi daun rata (integer), letaknya berhadapan. Termasuk daun majemuk menyirip genap. Bangun daun segitiga(triangularis), bentuk pangkal rata(truncatus), susunan tulang daun pada tanaman *Mirabilis jalapa* L. Yaitu susunannya menyirip (penninervis), ujung daun meruncing (acuminatus), daging daunnya tipis seperti selaput (membranaceus), warnanya yaitu hijau, dan permukaannya gundul (glaber). Tata letaknya berhadapan bersilangan (opposite decussata). Batang (Caulis) merupakan batang basah (herbaceus), bentuk batang bulat(teres), arah tumbuh batang tegak lurus (erectus).

Sistem perakaran pada *Mirabilis jalapa* L. Merupakan sistem akar tunggal, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar panyokong bercabang cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Warnanya berwarna putih. Bunga pukul empat merupakan tanaman hias, pada umur 3 bulan tanaman ini baru mulai berbunga Bunga pukul empat termasuk dalam suku kampah – kampahan. Bunganya seperti terompet kecil, warna bunga tergantung jenisnya, ada yang

merah, putih, kuning, bahkan kadang-kadang dalam satu pohon terdapat warna campuran. Batangnya tebal dan tegak tidak berbulu dan banyak bercabang-cabang. Daunnya berbentuk seperti gambar hati berujung runcing dan panjangnya 3 – 15 cm. Lebaranya 2 – 9 cm. Bijinya bulat berkerut, jika sudah masak berukuran 8 mm. Pada waktu muda bijinya berwarna hijau, kemudian berubah menjadi hitam kehitaman. Akhirnya pada saat matang berwarna hitam sepenuhnya. Buahnya keras, berwarna hitam, berbentuk telur dan bila sudah tua di dalamnya terdapat zat tepung yang mengandung lemak. Tanaman ini biasanya tumbuh liar tidak terpelihara.

Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan. Di Indonesia hampir ditanam dimana-mana sehingga mudah dijumpai karena tanaman ini mudah beradaptasi dengan iklim tropik, dapat tumbuh di dataran rendah sampai dataran tinggi. Bunga pukul empat merupakan tanaman tropis, dapat tumbuh sampai ketinggian 1.200 m di atas permukaan laut. Suhu yang dikehendaki berkisar antara 26 – 30° C, meskipun suhu lingkungan sejuk, namun demikian juga membutuhkan sinar matahari yang cukup. Tanah yang dikehendaki untuk pertumbuhan Bunga Pukul Empat adalah tanah yang gembur, subur, dengan pH tanah 6 – 7.

Kunci Determinasi

1b-2b-3b-4b-6a-43b-37b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-11b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-147a-150a-151b-152a-42. **Famili Nyctaginaceae.** 1b-2a- **Mirabilis-** 1a. ***Mirabilis jalapa* L.**

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.
.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)

-3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....11
- 11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali
.....13
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....14
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....15
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....109
- 109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....119
- 120b. Tanaman tanpa getah.....128

- 128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar...**129**
- 129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....**135**
- 135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....**136**
- 136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....**139**
- 139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang...**140**
- 140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....**142**
- 142b. Cabang tidak demikian.....**143**
- 143b. Sisik demikian tidak ada.....**146**
- 146a. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan) **147**
- 147b. Tanaman berkayu.....**150**
- 150b. Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minyak.....**151**
- 151b. Daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling.....**152**
- 152a. Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna.....**42. Nyctaginaceae.**

- 1b. Semak yang tegak atau pangkalnya merayap, tidak berduri. Bunga tidak melekat pada daun pelindung.....2
- 2a. Bunga berdiri sendiri di dalam suatu pembalut semacam kelopak, panjang tenda bunga 4-6 cm. benang sari 5.2. **Mirabilis.**

VI. KESIMPULAN

1. Ciri-ciri dan morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam anak kelas Hamamelidae dan Caryophyllidae.

- a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

Cemara laut atau *Casuarina equisetifolia* L merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan pohon, memiliki periodisitas pirenial, Sifat akarnya tunggang, percabangannya bersifat monopodial. Arah tumbuhnya tegak ke atas dan memiliki bentuk batang yang bulat. Serta juga memiliki permukaan batang yang kasar dan beralur. tata letak daunnya tersebar, Bentuk daunnya jarum, pangkal daun meruncing, dan ujung daunnya tumpul, tepi daun meringgit, urat daun sejajar, tekstur daunnya kasar, dan warna daun pada cemara laut atau *Casuarina equisetifolia* ini yaitu hijau tua. Pada daun Cemara laut ini seperti memiliki ruas dan buku-buku. Memiliki strobilus jantan dan strobilus betina.

Pohon ini dapat memberikan suasana alam yang secara tak langsung mengatasi stress dan meringankan penyakit mental.

. Minyak atsiri yang diolah dari pohon cemara ampuh mengatasi keluhan paru-paru, seperti batuk, sinus, hingga bronchitis. Cukup teteskan minyak cemara ke air hangat, lalu hirup uap dari minyak tersebut. Akar cemara telah digunakan secara turun temurun untuk mengobati cacangan. Buah yang dihasilkan pohon cemara ternyata mengandung senyawa vitamin C.

b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

Bogenvil atau *Bougainvillea spectabilis* Willd merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan perdu, periodisitas pirenial, sifat akarnya tunggang. Pada percabangannya bersifat monopodial, arah tumbuhnya tegak ke atas dan memiliki bentuk batang yang bulat. Memiliki permukaan batang yang kasar. Juga mempunyai alat lain yaitu duri. Bentuk daunnya jantung, pangkal daun tumpul, dan ujung daunnya meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daunnya licin seperti kertas, dan warna daun pada bogenvil atau *Bougainvillea spectabilis* ini yaitu hijau muda. *Bougainvillea spectabilis* ini mempunyai alat lain yang disebut dengan daun pemikat. Bunga bogenvil bisa dimanfaatkan untuk mengobati batuk, terutama batuk berdarah, penurunan demam. Serta bogenvil ini bisa juga digunakan sebagai tanaman hias.

c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

Bahwa kaktus atau *Opuntia vulgaris* Mill merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau herba, periodisitas pirenial, Sifat akarnya serabut. Percabangannya bersifat monopodial, Arah tumbuhnya tegak ke atas dan memiliki bentuk pipih dan berkladodial, memiliki permukaan batang yang licin. Tata letak daunnya termodifikasi batang. Bagian daunnya tidak lengkap karna tidak memiliki pelepah hanya tangkai dan helai daun. Bentuk daunnya duri, pangkal daun rodet batang, dan ujung daunnya meruncing, tepi daun rata, urat daun tidak ada, tekstur berdaging dan warna daun pada kaktus atau *Opuntia vulgaris* Mill ini yaitu hijau. Dan pada buah *Opuntia vulgaris* Mill ini bersifat buah sejati tunggal. Batang kaktus ini banyak mengandung air atau sukulen. Air disimpan di batang dalam bentuk lendir sehingga tidak mudah menguap.

Manfaat kaktus pada umumnya seperti pada manusia dan lingkungan adalah sebagai sumber makanan, sebagai sumber pengobatan, sebagai sumber perawatan kulit, sebagai tanaman penawar racun, sebagai tanaman hias, sebagai tempat ketersediaannya air.

d. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

Bayam atau *Amaranthus spinosus* merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan atau herba, periodisitas annual, Sifat akarnya tunggang. Percabangannya bersifat monopodial, Arah tumbuhnya tegak lurus dan memiliki bentuk batang yang bulat. Tata letak daunnya berseling, Bentuk daunnya seperti jorong, pangkal daun tumpul, dan ujung daunnya terbelah, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daunnya tipis dan agak kasar, dan warna daun pada bayam atau *Amaranthus spinosus* yaitu hijau tua. Secara tradisional, manfaat kesehatan utama dari *amaranthus spinosus* adalah untuk mencegah aliran menstruasi yang berlebihan, pendarahan hidung dan sariawan. Adapun 5 bagian tanaman yang dapat dimakan yaitu pucuk dan batang, daun, biji, dan sebagai pewarna.

e. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

Bunga pukul empat atau *Mirabilis jalapa* L merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan herba, periodisitas annual, Sifat akarnya tunggang. Percabangannya bersifat monopodial Arah tumbuhnya tegak lurus dan memiliki bentuk batang yang bulat. Serta juga memiliki permukaan batang yang berbulu. Tata letak daunnya berhadapan. Bagian daunnya tidak lengkap karna tidak memiliki pelepah hanya tangkai dan helai daun. Bentuk daunnya segitiga, pangkal daun rata, dan ujung daunnya meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur

daunnya seperti kertas, dan warna daun pada bunga pukul empat atau *Mirabilis jalapa* L ini yaitu hijau tua. Manfaat bunga pukul empat memang lebih dikenal sebagai tanaman hias. Selain indah dan harum, manfaat bunga pukul empat juga berkhasiat untuk kesehatan tubuh. Bunga ini mengandung betaxanthin, zat asam lemak dan zat asam lemak yang bersifat diuretik serta melancarkan sirkulasi darah. Bunga ini lama dikenal dalam praktek pengobatan tradisional.

VII. DAFTAR PUSTAKA

- Aidaa, Nur Rida. 2017. *Magnoliophyta Subclassis Caryophyllidae*. Dalam <http://ridanuraidaa.blogspot.com/2017/11/magnoliophyta-subclassis-caryophyllidae.html>. Diakses pada 30 Februari 2020.
- Hakim, R dan U. Hardi. 2012. *Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Karthikeyan, A., B. Deeparaj, P. Nepolean. 2009. Reforestation in Bauxite mine spoils with *Casuarina equisetifolia* frost. And Beneficial Microbes. Forest, Tree and Livelihoods. *Jurnal Biological Sciens*. 19(2), pp. 153-165.
- Laila, Nur. 2011. *Morfologi dan lasifikasi Tanaman Bougenvil*. Dalam <https://nurlaila08.wordpress.com/2011/06/06/morfologi-dan-klasifikasi-tanaman-bougenville/>. Diakses pada 2 Maret 2020.
- Moria, Maeime. 2016. *Laporan Praktikum 4*. Dalam <https://maeimemoriameofmylife.wordpress.com/2016/05/23/laporan-praktikum-4/>. Diakses Diakse pada 30 Februari 2020.
- Pertiwi, Agustina Ambar. 2020. *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*. Banjarmasin : UIN Antasari Banjarmasin.
- Rini, Punto. 2012. *Bayam Duri Amaranthus Spinosus*. Dalam <http://puntorini.blogspot.com/2012/11/bayam-duri-amaranthus-spinosus-l.html>. Diakses pada 2 Februari 2020.
- Rubi. 2017. *Deskripsi dan Klasifikasi Tanaman Bunga Pukul Empat*. Dalam

<https://rubi77botani.wordpress.com/2017/11/03/deskripsi-dan-klasifikasi-tanaman-bunga-pukul-empat/>. Diakses pada 30 Februari 2020.

Torrey JG. 1982. Casuarina: actinorhizal nitrogen fixing tree of the tropics. In Graham P.H. and Harris S.C. (eds.). *Biological Nitrogen Fixation Technology for Tropical Agriculture*. 427-439.

Ylaeyla. 2012. *Amaranthus Spinusus*. Dalam <https://ylaeyla.wordpress.com/2012/10/24/amaranthus-spinusus-l-2/>. Diakses pada 2 Februari 2020.

Zidniya, Alpin. 2016. *Laporan Praktikum IV Morfologi Tumbuhan*. Dalam <http://alvinzidniya.blogspot.com/2016/05/laporan-praktikum-iv-morfologi-tumbuhan.html>. Diakses Diakse pada 30 Februari 2020.

VIII. LAMPIRAN

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum III!

Jawab :

- a. Ordo Casuarianaceae

Batangnya berkayu, cabang – cabang yang muda berwarna hijau dan cabangnya kecil. Daun termodifikasi seperti sisik, daunnya tersusun secara berkarang, dan memiliki biji yang bersayap. Batangnya berbuku – buku dengan daun – daun yang amat tereduksi menjadi seperti selaput kecil dan tersusun berkarang. Bunga uniseksualis, bunga jantan di ujung dahan dan bunga betina di ujung cabang pendek dalam karangan spika. Buahnya buah kurung yang bersayap dan diselubungi oleh dua daun pelindungnya yang menjadi berkayu. Habitusnya perdu dan pohon. Misalkan pada pohon cemara laut (*Casuarina equisetifolia*).

- b. Ordo Caryophyllales

Nyctaginaceae berbentuk pohon, perdu, atau memanjat; berdaun tunggal; ada yang memiliki daun pelindung berwarna

hijau atau berwarna lain. Contohnya tanaman Bougenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.), bayam (*Amaranthus spinosus*), dan Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.).*Bougainvillea spectabilis* dan *Mirabilis jalapa* (bunga pukul empat).